

Naxçıvan Muxtar Respublikasında bitən Fabaceae fəsiləsinə aid yabarı dərman bitki növlərinin müqayisəli təhlili

¹Elşad İsmayılov

<https://orcid.org/0009-0007-3758-4838>

²Zahidə Əzizova

<https://orcid.org/0009-0008-8576-8209>

³Bulut Azade

<https://orcid.org/0009-0001-8856-3662>

¹Naxçıvan Dövlət Universiteti, Əczaçılıq və biokimya kafedrası, Naxçıvan, Azərbaycan

²Naxçıvan Dövlət Universiteti, Əczaçılıq və biokimya kafedrası, Naxçıvan, Azərbaycan

³Naxçıvan Dövlət Universiteti, Əczaçılıq və biokimya kafedrası, Naxçıvan, Azərbaycan

E-mail: doktor-nur@mail.ru **Tel:** 0505350082

Xülasə

Son dövrlər yabarı bitkilərə olan marağın artmasına səbəb, bu bitkilərin xalq təbabətində geniş istifadəsi və onlardan yeni dərman preparatlarının hazırlanmasında xammal kimi istifadə olunmasıdır. Bu baxımdan, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yabarı halda bitən, *Fabaceae* fəsilələsinə aid olan *Ononis* bitki növləri, dəyərli dərman bitkilərinin xəzinəsi hesab olunur. Ənənəvi olaraq *Ononis* diuretik, iltihab əleyhinə və yarasagaldıcı kimi istifadə edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florasında yabarı halda bitən *Ononis* 4 növü vardır: *Ononis arvensis* L., *Ononis antiquorum* L., *Ononis intermedia* L və *Ononis pusilla* L. Ən geniş yayılmış, əsasən iki növün - *Ononis arvensis* və *Ononis intermedia* növlərinin tədqiqatı aparılmış, kimyəvi tərkibləri müqayisəli təhlil edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da dərman bitkisi xammalı bazası yaratmaq və *Ononis arvensis* və *Ononis intermedia* otlarının dərman bitkisi xammalı kimi nəzərə alınması məqsədi ilə Muxtar Respublikada bitən *Ononis* otu növlərinin öyrənilməsi aktualdır.

Açar sözlər: *Ononis arvensis*, yabarı dərman bitkiləri, izoflavonoid, xromatoqrafik göstəricilər, bioloji aktiv maddələr

Giriş

Naxçıvan Muxtar Respublikasının florasına daxil olan *Ononis arvensis*, *Ononis intermedia* kimi 2 növ yabarı, ekoloji cəhətdən təmiz ərazilərdə yetişir [1]. *Ononis intermedia* və *ononis arvensis* Şahbuz rayonunun əsasən, çay yataqlarında və dərə kənarlarında nəmişlik yerlərdə yayılmışdır. Yayıldığı sahələrdə tək-tək deyil, qrup halında bitərək, kiçik tarlalarla sıx çəngəllik əmələ gətirir [2].

Əkin ononisi - çoxillik ot bitkisidir. Gövdələri düz qalxan, budaqlanan, hündürlüyü 40-80 sm, sonu tikanlı, dağınıq tüklüdür. Yarpaqları üçər, dərin dilimli və ya sadə olub, kənarı dişlidir. Yarpaq yancıqları iri, yumurtavari, dişçiklidir, yarpaqları kiçik saplaqlı və ya oturaqdır. Yarpaqcıqlar oval və ya elliptik uzunsov, 1.5-3 sm uzunluğunda, 0,8-1,5 sm enindədir. Adətən hər iki üzü, xüsusən alt üzü tucüklü, yapışqanlı, xoşagəlməz qoxuludur [3].

***Ononis arvensis* L.** - Əkin ononisi (xatınbarmagı)

Çiçəkləri yarpaqların qoltuğunda yerləşib, dağınıq, sünbülvaridir. Ləçəkləri çəhrayı və ya sarıdır. Meyvələri qıfşəkilli, dişcikli lansetşəkilli, 3-4 dəfə borucuqdan ibarətdir. Paxla meyvələri oval və ya yumurtavari, yanlardan sıxılmış, vəzili yüklü, 7-mm-dək uzunluğunda qabaqrıqlı, qara rəngli toxumludur. Ona düzənlikdən dağlıq qurşağa qədər quru gilli torpaqda, Bist, Külüs, Qızıl Qışlaq, Biləv ətrafında rast gəlinir. Bitki iyun-avqust ayında çiçəkləyir və avqust ayında meyvə verir. Çəmənliklərdə, çay kənarlarında, kollar arasında, bəzən tarlaların kənarlarında alağ otu kimi, gilli, xırda çınqıllı, çınqıllı, karbonatlı, mineral maddələrlə zəngin torpaqlarda bitir [2, 3, 4].

***Ononis intermedia* L** – Aralıq Ononisi

Aralıq Ononisi - gövdəsi 60-80 sm hündürlükdə, əsasən yarpaqlar zərif, tükcüklü, yaşıl və ya tünd yaşıl rəngli saplaqlara sahiptir. Saplaqları qalın və sərttir. Əsasən, yan budaqlarda az, demək olar ki, tikansız, yarpaqları təxminən 1 - 1,5 sm uzunluğunda, 0,5sm enində, uzunsov və ya ellipsvari, xırda dişli, vəzili tüklü, kənarı dişli olur. Çiçəkləri xırda (10-13mm), sarı veya çəhrayı rəngli 1-2 ədəd çiçək yarpağının qoltuğunda, gövdə və budaqların uclarında sıx, sünbülvari çiçəklər əmələ gətirir. Meyvləri paxla şəklində, içində 2-4 ədət toxum ehtiva edir. Yetişdiyində qəhvərengi və ya qara rəng ala bilər [5].

Tədqiqatın məqsədi

Naxçıvan Muxtar Respublikasında bitən ononis otlarının müxtəlif növlərinin və müxtəlif morfoloji hissələrinin kimyəvi tərkibinin müqayisəli təhlilini aparmaq. Tədqiqatın obyektləri *Ononis arvensis* L. və *Ononis intermedia* L. ot və kökləri olmuşdur.

Materiallar və üsullar

Tədqiqatda Naxçıvan Muxtar Respublikasında toplanmış *Ononis arvensis* L. və *Ononis intermedia* L. ot və köklərindən istifadə edilmişdir. Xammallar Dövlət Farmakopeyasının FM.2.5.0094.18 tələblərinə uyğunluğu yoxlanılıb. “Əkin ononisi kökləri” [6] göstəricilərinə görə: keyfiyyət reaksiyaları, İTX, rütubət, ümumi kül, xlorid turşusunun 10%-li məhlulunda həll olunmayan kül, üzvi və mineral çirklər, ononis baxımından izoflavonoidlərin kəmiyyət təyini, mikrobioloji təmizlik [6, 7].

Keyfiyyət reaksiyaları - 0,05 ml ekstrakt mikropipetlə süzgəc kağızı zolağına çəkilir və UB şüası altında baxılır; ləkə ammiak buxarı (izoflavonoidlər) ilə işləndikdə intensivləşən mavi floresensiya müşahidə olunur.

Əkilən ononis: kök(1) və otu (2)

Aralıq ononisi: kök(1) və otu(2)

Sınaq məhlulunun xromatoqramında standart ononis nümunəsinin məhlulunun adsorbsiya zonası səviyyəsində bənövşəyi rəngli adsorbsiya zonası aşkarlanmalıdır; göstərilən adsorbsiya zonasından aşağıda və yuxarıda əlavə zəif adsorbsiya zonalarının aşkar edilməsinə icazə verilir.

Nəticələr və müzakirə

Naxçıvan Muxtar Respublikasında toplanmış *Ononis arvensis* L. və *Ononis intermedia* L. otu və köklərinin tədqiqatlarının nəticələri 1-ci cədvəldə verilmişdir.

Cədvəl 1 – *Ononis arvensis* L. və *Ononis intermedia* L. ot və köklərinin tədqiqat göstəriciləri

Göstəricilər	<i>Ononis arvensis</i>		<i>Ononis intermedia</i>	
	otu	kökləri	otu	kökləri
Keyfiyyət reaksiyaları	təsdiqləndi	təsdiqləndi	təsdiqləndi	təsdiqləndi

İTX	təsdiqləndi	təsdiqləndi	təsdiqləndi	təsdiqləndi
Mikrobioloji təmizlik, ÜFM. 1.2.4.0002.18, kateqoriya 4A	uyğun	uyğun	uyğun	uyğun
üzvi çirklər, 1% -dən çox deyil	1%-dən az	1%-dən az	1%-dən az	1%-dən az
Mineral çirklilik, 1% -dən çox deyil	1%-dən az	1%-dən az	1%-dən az	1%-dən az
Rütubət, 14% -dən çox deyil	8.49	8.22	9.75	9.76
Ümumi kül, 10% -dən çox deyil	8.37	7.8	6.86	8.40
10% xlorid turşusu məhlulunda həll olunmayan kül, 4% -dən çox deyil	2.35	3.44	3.93	3.41
İzoflavonoidlərin ononin baxımından kəmiyyət təyini , 1,5%-dən az olmayaraq	1.6	2,2	3.3	3.5

Bütün kök və ot nümunələri keyfiyyətə oxşar bioloji aktiv maddələr kompleksini ehtiva edir. İzoflavonoidlərin cəminin məzmunu ononis kökləri üçün müəyyən edilmiş minimum dəyərdən yüksəkdir. Keyfiyyətli reaksiyalar bitki materiallarında izoflavonoidlərin, o cümlədən ononinin olduğunu təsdiqlədi.

Nəticə

Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayonundan toplanmış yabanı bitki materiallarının - *Ononis arvensis* L. və *Ononis intermedia* L. ot və köklərinin tədqiqi səciyyəvi bioloji aktiv maddələrin mövcudluğunu və müəyyən kəmiyyət dəyərlərini göstərmişdir. Ononis otu növlərinin kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi, bioloji aktivliyinin və təhlükəsizliyinin müəyyən edilməsi həm Naxçıvan Muxtar Respublikası, həm də bu ononis növlərinin bitdiyi ölkələr üçün aktual olmaqla yanaşı, onların mümkün becərilməsi perspektivini də açır. Eyni zamanda, köklərin yığılması zamanı tələb olunmamış tullantı olan ononis otunun yer üstü hissəsi yeraltı hissəsinə nisbətən kimyəvi cəhətdən, o cümlədən aktiv maddələrin tərkibinə görə daha zəngindir. Köklərdən fərqli olaraq, ot biçmə prosesi daha az xərclə və daha sadələşdirilmiş sxemdən istifadə etməklə həyata keçirilə bilər.

Bununla əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında da dərman bitkisi xammalı bazası yaratmaq və *Ononis arvensis* və *Ononis intermedia* otlarının dərman bitkisi xammalı kimi nəzərə alınması məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında bitən *Ononis* otu növlərinin öyrənilməsi aktualdır. *Ononis* otlarının və onlardan hazırlanan tərkib və dərman preparatları ilə bağlı gələcək tədqiqatlar üçün çox perspektivlidir.

Ədəbiyyat

1. Исмайллов, Э.С. Особенности лечебного эффекта трав Нахчыванской АР и Алтайского края РФ в сравнительном аспекте / Э.С. Исмайллов // Известия ГГТУ, №3, 2022. С. 39-42.
2. H. Qasimov, S. İbadullayeva, M. Seyidov, G. Şirəliyeva. “Naхçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı tərəvəz bitkiləri” monoqrafiyası. Naхçıvan, “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi-2018. Səh 113-114.
3. T.H.Talıbov, Ə.Ç.İbrahimov, Ə.M.İbrahimov, R.Ə.Ələkbərov, A.H.İsmayılov, V.B.Quliyev, Ə.K.Qurbanov. Naхçıvan Muxtar Respublikasının dərman bitkiləri Naхçıvan-2014. Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 432 səh., səh 252-254.
4. Э. В. Марамохин, Э. В. Марамохин, Д. Н. Зонтиков, К. В. Малахова 2018. Молодые учёные и фармация XXI века: Сборник трудов шестой научной конференция с международным участием, Москва, 14 декабря 2018 года. – Москва: ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений", С. 67-73.
5. Ahmad, F., Anwar, F., & Hira, S. (2016). Review on medicinal importance of Fabaceae family. *Pharmacologyonline*, 3, 151-157.
6. Wink, M. (2013). Evolution of secondary metabolites in legumes (Fabaceae). *South African Journal of Botany*, 89, 164-175.
7. Usman, M., Khan, W. R., Yousaf, N., Akram, S., Murtaza, G., Kudus, K. A., & Nazre, M. (2022). Exploring the phytochemicals and anti-cancer potential of the members of Fabaceae family: A comprehensive review. *Molecules*, 27(12), 3863.